

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРТИМЕНТА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Ф. М. Гасымов, Р.И. Бородавкина
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Аннотация. За 2020-2024 гг. в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Уральскому региону, включены 8 новых сортов плодово-ягодных культур селекции ЮУНИИСК – филиала УрФАНИЦ УрО РАН. Выведенные новые сорта таких культур как груша, абрикос, крыжовник и смородина черная отличаются высокой устойчивостью к холодам, повышенной урожайностью и качеством плодов. Они представляют интерес для дальнейшей селекционной работы.

Ключевые слова: селекция, сорт, элитные формы, зимостойкость, качество плодов.

В результате исследований ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках селекционной работы в период 2020-2024 гг. в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» были включены восемь новых сортов плодово-ягодных культур [3, 4]. Среди них три сорта крыжовника (Ковчег, Авангард, Гринчел), два сорта абрикоса (Уралец, Призер), два сорта смородины чёрной (Зюраткуль, Киалим) и один сорт груши (Фаворитка).

Сорта крыжовника выделяются крупноплодностью и десертным вкусом ягод, высокоурожайные, средняя многолетняя урожайность 10...20 т/га, максимальная – до 30 т/га. Сорт Авангард отличается тем, что подходит для механизированной уборки, которая играет немаловажную роль для закладки производственных садов. Сорта Ковчег и Гринчел, обладая высокими товарными и вкусовыми качествами, характеризуются высокой зимостойкостью и слабошиповатостью, пользуются спросом среди населения. Шиповатость побегов является одним из факторов, ограничивающих распространение культуры в любительском садоводстве. Поэтому данные сорта распространены не только в Челябинской области, но и по всей России [2].

Сорта абрикоса Уралец и Призер характеризуются исключительной зимостойкостью, высокой продуктивностью и отличными вкусовыми качествами плодов [1]. Изучение биохимического состава плодов абрикоса показало, что по содержанию общего сахара новые сорта абрикоса Уралец и Призер превосходят другие районированные сорта в Уральском регионе. (табл.1).

Таблица 1. Химико-технологическая оценка сортов абрикоса, включенных в Госреестр по Уральскому региону

№ п/п	Сорта	Анализируемый показатель			
		растворимые сухие вещества, %	сахара общие, %	витамин С, мг/100г	титруемая кислотность, %
1	Уралец	14,8	10,2	10,5	2,3
2	Призер	15,1	9,7	11,9	3,0
3	Снежинский	12,5	7,7	7,9	2,2
4	Кичигинский (st.)	12,5	6,3	9,2	2,4
5	Челябинский ранний	12,1	6,2	8,2	3,0
6	Пикантный	11,3	6,0	7,7	3,2

Сорта смородины черной Зюраткуль и Киалим обладают высокой зимостойкостью, самоплодностью и средней устойчивостью к мучнистой росе и антракнозу. В суровых условиях зимы 2024 года, когда температура воздуха зимой достигала до -38,5°С, отмечено незначительное подмерзание у сорта Зюраткуль – 0,8 балла, а у сорта Киалим – до 1 балла.

Фаворитка считается одним из лучших сортов груши в Уральском регионе, отличается крупными плодами (максимальный размер плодов до 300 граммов), прекрасным вкусом и высокой урожайностью 40–50 кг/дер. (на отдельных деревьях наблюдалось более 100 кг урожая). При изучении хранения плодов установлено, что, несмотря на позднелетний срок созревания, плоды данного сорта при оптимальном сроке сбора хранятся до января следующего года.

В рамках селекционной работы с плодовыми и ягодными культурами за период с 2020 по 2024 годы выделены в элиту четыре перспективные формы, которые отличаются высокой зимостойкостью, урожайностью и качеством плодов (табл. 2).

Таблица 2. Элитные формы плодово-ягодных культур выделенные за 2020-2024 гг.

№ п.п	Сортообразцы	Год выделение в элиту	Происхождение	Масса плодов, г	Окраска плодов	Вкус
1	яблоня Б-6	2020	неизвестно	150-170	желто-красная	сладкий
2	груша 4-47-1	2023	Уралочка × Бере Лигеля	100-130	желтовато-зеленая.	сладкий
3	груша 6-47-42	2024	73-33-65 × Лесная красавица	135-150	желтовато-зеленая, с мраморно-красным загаром	сладкий, сочный
4	жимолость 1-11	2024	от свободного опыления сорта Югана	2,2	фиолетово-синяя	сладкий

Зимостойкость элитных форм соответствует уровню зимостойкости районированных на Урале сортов, а качество плодов превосходит их.

В настоящее время на государственном испытании находятся два сорта плодовых культур: яблоня Григорьевское и абрикос Брединский.

Выводы

В ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН продолжается совершенствование сортимента плодово-ягодных культур способом привлечения в селекционный процесс более современных сортов с хозяйственно-ценными признаками. Выведенные новые сорта являются более адаптивными к абиотическим и биотическим факторам окружающей среды, обладают прекрасным качеством плодов.

Литература

1. Гасымов Ф. М. Зимостойкость сортов абрикоса и сливы в условиях Урала // Плодоводство и ягодоводство России. 2008. Т. 18. С. 438–443.
2. Ильин В.С. Пятьдесят лет работы с крыжовником на Южном Урале // В сборнике: Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сборник трудов 4-й научно-практической конференции с международным участием. Челябинск, 2022. С. 131-141.
3. Раевский А.А., Васильев А.А. Основные результаты исследований ЮУНИИСК за 2022 год // В сборнике: Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. Челябинск, 2023. С. 3-20.
4. Раевский А.А., Васильев А.А. Южно-уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства: итоги пятилетней работы в составе ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН // Актуальные вопросы садоводства и картофелеводства. Сборник трудов 5-й научно-практической конференции с международным участием. Челябинск, 2023. С. 3-15.